

FIZIKADA KOSMIK TEZLIKLARGA OID MAVZULARNI AKTDA O'QITISHNING HOZIRGI HOLATI

Ermonova Xurshida Malikovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistr talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola fizikada kosmik tezliklarga oid mavzularni o'qitishning zamonaviy o'quv jarayonlarida, ilmiy hisob-kitoblar va analitik yondashuvlar o'rniga, ko'proq simulyatsiyalar, amaliy mashg'ulotlar va kompyuter modellari qo'llanilishiga hozirgi metodik, texnologik va ilmiy holatini tasvirlashda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Kosmik tezliklar, fizikaviy simulyatsiyalar, kompyuter simulyatsiyalari, ta'limda vizualizatsiya vositalari.

Fizika fanining kosmik tezliklarga oid bo'limi, tabiatan juda murakkab va o'ziga xos tushunchalar va hodisalar bilan bog'liqdir. Bu bo'limda "kosmik tezlik", "escape tezligi", "orbital tezlik" kabi tushunchalar mavjud bo'lib, ular insoniyatning kosmosni o'rganish va koinotga chiqish imkoniyatlarini tushunishga yordam beradi. Kosmik tezliklarni o'rgatish jarayonida AKT imkoniyatlaridan qanday foydalanish mumkinligini tahlil qilish, bu sohadagi o'qitish metodikasini takomillashtirishga yordam beradi.

Kosmik tezlik atamasi, kosmosga chiqish yoki Yerdan tashqariga chiqish uchun zarur bo'lgan tezlikni anglatadi. Bu o'z ichiga quyidagi asosiy tushunchalarni oladi:

Orbital tezlik - astronaviy yoki sun'iy yo'ldoshning Yer atrofida aylanishi uchun zarur bo'lgan tezlik.

Escape tezligi - Yer yoki boshqa sayyoradan koinotga chiqish uchun zarur bo'lgan minimal tezlik.

Kosmik tezliklar koinotga yo'nalgan tadqiqotlarning, sun'iy yo'ldoshlarning orbitada harakatlanishi, va koinotga uchish missiyalarining asosiy omillaridan biridir.

Kosmik tezliklarni o'rgatishda AKT yordamida quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

Kosmik tezliklar, orbital harakatlar va koinotdagi boshqa fizik hodisalarni tasvirlovchi kompyuter simulyatsiyalari o'quvchilarga haqiqiy fizik jarayonlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, orbital tezlikni va escape tezligini simulyatsiya qilish orqali o'quvchi real vaqt rejimida tizimning qanday ishlashini ko'rishi mumkin.

Video, animatsiyalar va interaktiv grafikalar yordamida, o'quvchilar kosmik tezliklarni o'rganish jarayonini ko'rishlari va izohlashlari mumkin. Masalan, raketaning Yer atmosferasidan chiqish jarayonini ko'rsatish yoki orbital harakatni tushuntiruvchi grafikalarini ko'rsatish.

Yangi texnologiyalar yordamida, masofaviy laboratoriyalar va virtual tajribalar orqali o'quvchilar kosmik tezliklar haqidagi ilmiy eksperimentlarni o'rganishlari mumkin.

Zamonaviy platformalar va mobil ilovalar orqali o'quvchilar kosmos haqidagi bilimlarni yanada chuqurroq o'rganishlari mumkin. Bu ilovalar yordamida, kosmik tezliklar bilan bog'liq turli masalalarni hal qilish yoki simulyatsiyalarni amalga oshirish mumkin.

Hozirgi kunda, AKTni fizika darslarida, xususan, kosmik tezliklar mavzularini o'qitishda qo'llash, quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda:

Kosmik tezliklar mavzusi kabi murakkab bo'limlarda, o'quvchilarga tushunarli tarzda bilim berish uchun interaktiv materiallar, testlar va videolarni qo'llash mumkin. Bu o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ilmiy tushunchalarni mustahkamlashda yordam beradi.

Kosmik tezliklar bilan bog'liq amaliy mashqlar va tajribalarni virtual laboratoriyalarda o'tkazish o'quvchilarga haqiqiy fizik jarayonlarni xavfsiz va arzon tarzda o'rganish imkonini beradi. Masalan, raketa parvozini simulyatsiya qilish yoki orbital harakatni tushuntiruvchi dasturlar orqali o'quvchilar bu tushunchalarni yanada chuqurroq anglashlari mumkin.

Kosmosga chiqish va kosmik tezlikka erishish jarayoni bir nechta fizik qonunlar va jarayonlarning birgalikda ishlashini talab qiladi. Ushbu jarayonlarni tushuntirishda

va o'rgatishda **AKT**ning o'rni katta. Bu texnologiyalar orqali raketalar harakatini interaktiv tarzda ko'rsatish, ilmiy tushunchalarni o'zlashtirishni ancha osonlashtiradi va chuqurroq anglashni ta'minlaydi.

Kosmik tezlikda harakat qilaydigan raketalar harakatini AKTda ko'rsatishda raketa trajektoriyasi, tezlik, kuchlar ta'siri, yo'nalish va orbitaga kirish jarayonlari simulyatsiya qilinadi.

Kerbal Space Program (KSP) — o'yin shaklida yaratilgan dastur, o'yinda foydalanuvchilar raketalar yaratish, ularni uchirish va kosmosda harakatlantirish orqali raketa dinamikasini amalda ko'rishlari mumkin. KSP o'yini kosmik harakatni ta'lim jarayonida foydalanish uchun ajoyib vositadir, chunki unda fizik qonunlar va harakat jarayonlari mukammal tarzda aks ettirilgan bo'ladi.

Demak, Fizikada kosmik tezliklarga oid mavzularni o'qitish jarayonida AKTni samarali qo'llash, o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, murakkab fizik tushunchalarni tushunarli qilish va ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qilish imkoniyatini yaratadi.

Kosmik raketalar harakatini AKTda ko'rsatish ilmiy tushunchalarni o'rgatish jarayonini sezilarli darajada samarali va qiziqarli qiladi. Interaktiv simulyatorlar, 3D modellar, VR va AR texnologiyalari orqali talabalar raketalar dinamikasini nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shuningdek, AKT yordamida o'qituvchilar o'z metodikalarini takomillashtirishi va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etishi mumkin. Yangi texnologiyalar va resurslardan foydalanish, fizika darslarini samarali o'qitishning muhim yo'nalishi bo'lib qoladi.

Foydaniilgan adabiyotlar:

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics. 9th Edition. Cengage Learning. (2013).
2. Tipler, P. A., & Mosca, G. Physics for Scientists and Engineers. 6th Edition. W. H. Freeman and Company. (2007).

3. Aronson, L., & Rojas, R. Physics with Modern Physics (Online Resources). (2017).
4. Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press. (2012).
5. Gibson, R. Teaching Physics with Interactive Simulations. Wiley. (2007).
6. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. Fundamentals of Physics. 10th Edition. Wiley. (2014).